

ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОЇ СПІДНЬОЇ БІЛИЗНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПРОТЯГОМ ХХ СТ. ТА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МОДИ

Монько Аліна Леонідівна ¹ [0000-0003-3244-2834],
Пашкевич Калина Лівіанівна ² [0000-0001-6760-3728],
Єжова Ольга Володимирівна ³ [0000-0002-5920-1611]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри мистецтва та дизайну костюма, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, alinamonko@ukr.net

² Завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, pashkevich.kl@knutd.com.ua

³ Професор кафедри моделювання та художнього оздоблення одягу, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, yezhova.ov@knutd.edu.ua

Анотація. В роботі проаналізовано еволюцію спідньої жіночої білизни ХХ століття; досліджено тенденції моди та сучасні тренди білизни 2022-2023 рр.; розроблено авторську творчу колекцію моделей спідньої білизни. Для реалізації авторської колекції здійснено аналіз творчого джерела, виокремлено його характерні ознаки, які трансформовано та впроваджено в моделях колекції.

Ключові слова: жіноча спідня білизна, колекція, тренд, творче джерело, естетика, мереживо.

Спідня білизна є важливим предметом жіночого гардеробу, яка забезпечує функціональні, естетичні та ергономічні потреби. Сучасна жіноча спідня білизна має такі характерні риси: вигідно підкреслює переваги фігури та приховує недоліки; відповідає високим стандартам якості; має естетичний вигляд; забезпечує гігієнічні потреби та комфорт протягом дня. Але такою білизна була не завжди. Зокрема, протягом ХХ століття жіноча білизна зазнала значних трансформацій і перетворилась на предмет повсякденного одягу для жінок різного статусу. Процес еволюції спідньої білизни продовжується і в наш час. Так, у 2022 році спостерігався справжній бум на жіночу мереживну білизну. На даний час існує чимало різноманітних матеріалів для виготовлення білизни, значна кількість моделей та силуетів, авторських методик для побудови базової конструкції.

Метою роботи було дослідити еволюцію жіночої спідньої білизни ХХ століття, охарактеризувати її художньо-композиційні ознаки, різновиди крою, образного рішення та засобів декорування білизни зазначеного періоду. На основі виконаних досліджень створити нову колекцію моделей спідньої білизни різного призначення із застосуванням мережива та натуральних і синтетичних тканин, прикрашених елементами вишивки.

В ході роботи було зібрано інформацію про тенденції ХХ століття та проаналізовано літературні джерела, що відображають характерні тенденції світової моди у колекціях спідньої білизни. Результати досліджень еволюції жіночої спідньої білизни ХХ століття (Lindig, 2016; Harrington, 2021; Crandall, 2018) подано в табл.1.

Таблиця 1

Типові риси спідньої білизни, які характеризують кожне десятиліття ХХ ст.

1900-ті	В моді корсет S подібного силуету, труси стають коротшими
1910-ті	Американка Мері Фелпс Джейкобс винайшла бюстгальтер. Поль Пуаре створює новий силует прямих суконь – «колону», тому корсет видозмінюється і складається з двох частин - верхньої та нижньої. Спідня білизна включала труси довжиною до колін.
1920-ті	Поява «сліпів» визначила рух до сексуального звільнення; Поява моделі бюстгальтерів, що сплющує форму грудних залоз. В моду ввели комбінації та шовкові панчохи тілесного кольору.
1930-ті	Поділ розмірів чашок бюстгальтерів А, В, С, D. Спідня білизна набуває сучасного вигляду – стає коротшою, оскільки довжина спідниць зменшується до коліна. Панчохи є модною складовою образу. Термін «труси» стає популярним, з'являється перший безшовний бюстгальтер.
1940-ті	Друга світова війна. Комплект спідньої білизни зазвичай складався з бюстгальтера, трусів та нижньої спідниці. Стиль мілітарі, характерною ознакою якого була, конічна форма чашок бюстгальтеру. У 1947 році Крістіан Діор представив стиль New Look, характерні риси якого підкреслений бюст, тонка талія, розширена спідниця, фігура «пісочний годинник». Популярними стали купальники «бікіні».
1950-ті	З'являється реклама в стилі pin-up. Дизайнери намагались зробити бюстгальтери, пояси та всю іншу жіночу спідню білизну якомога гламурнішою.
1960-ті	До середини 1960-х спідня білизна набуває більш природних форм. Розроблено перший бюстгальтер без бретелей. Попит на міні-спідниці потребував зміни спідньої білизни. Панчохи тілесного кольору вийшли з моди, а натомість почали широко застосовуватись колготи.
1970-ті	Символ сексуальної революції у 1970-ті роки - мінімалізм. У моді худорлявість, яку підкреслює спідня білизна. Лаконічна та проста, вона не обмежує рухи. Був винайдений спортивний бюстгальтер, перша конструкція якого складалась з двох лямок, зшитих разом.
1980-ті	Інтерес до білизняного виробництва повертається, моделі жіночні, витончені та різноманітні. Поєднання мережива та шовку в різних кольорах, багато пір'я. З'являються стрінги, корсет на талії та пояс з підв'язками. Панує культ фітнесу, здорового та красивого тіла. Набуває популярність одяг для активного відпочинку та аеробіки, а спортивний стиль стає розповсюдженим.
1990-ті	Wonderbra отримала нагороду в категорії бюстгальтер пуш-ап. Колготки, що збільшують сідниці, стали популярними.

Охарактеризовано художньо-композиційні ознаки, різновиди крою, образного рішення та засобів декорування спідньої білизни (Audaces, 2021). Схему еволюції представлено на рис. 1.

Рис. 1. Художньо-композиційна еволюція спідньої білизни ХХ століття

Проектування моделей жіночої білизни – досить складний процес. Розробка колекції жіночої білизни потребує значного вивчення вимог до даного асортименту, сучасних тенденцій моди, актуального оздоблення та матеріалів. Будь-який тренд завжди залежить від попиту. Тому проектуючи нову колекцію потрібно розуміти, на яку цільову аудиторію вона розрахована.

Проаналізовано напрями моди, тенденції та тренди спідньої білизни 2022-2023 рр. Визначено, що ключовою тенденцією, якої дотримуються дизайнери спідньої білизни, в першу чергу, є зручність та гігієнічність. Трендом цього сезону є французький прованс, стрічки та бретелі, сітки та напівпрозорі матеріали.

Розроблена колекція жіночої спідньої білизни відповідає сучасним тенденціям моди, є естетично довершеною та функціональною. До даної колекції входять такі швейні вироби, як бюстгальтер та труси, боді, бюст'є, бралет, пояс для панчів у різних варіантах поєднання. Важливою ознакою колекції є цілісність, що забезпечується єдністю авторської концепції образу, застосовуваних у колекції матеріалів, кольорової гама, форми, базових конструкцій, стильового рішення.

Творчим джерелом колекції було обрано місто Париж, атмосфера якого спонукає поринути у незабутню романтичну подорож. Метелики символізують легкість, ажурність колекції, її витонченість. Кольорова гама підкреслює досконалість, впевненість (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Творче джерело та ескізи моделей колекції «Spirits of Paris».

Висновок. Сучасна жіноча спідня білизна – це поєднання комфорту та елегантності. Дослідження еволюції білизни в різновидах декоративного оздоблення, матеріалів, силуетів та колористичного поєднання декору дало можливість вдосконалити художньо-композиційні ознаки та розробити авторську творчу колекцію моделей сучасної жіночої спідньої білизни. Було створено колекцію моделей, яка призначена для індивідуального пошиття, але може бути впроваджена і в масове виробництво, застосовуватися в повсякденному житті та для урочистих подій.

Літературні джерела

1. Lingerie: the revolutionary 20th century | *Audaces* (2021). Retrieved from: <https://audaces.com/en/lingerie-the-revolutionary-20th-century/>
2. Crandall, D. (2018). 100 Years of Brassieres: The Historical Evolution of the Bra | *InsideHook*. Retrieved from: <https://www.insidehook.com/article/history/100-years-brassieres-inside-historical-evolution-bra>
3. Lindig, S. (2016). The Evolution of Lingerie see how undergarments have changed from the 1820s till today | *Elle*. Retrieved from: <https://www.elle.com/fashion/trend-reports/g28532/evolution-of-lingerie/>
4. Lingerie Trends to Keep An Eye Out For | *Overdue* (2019) Retrieved from: <https://overduemagazine.com/lingerie-trends/>
5. Harrington, C. (2018). The 10 Biggest Lingerie Trends of the Last Decade | *The Lingerie Addict*. Retrieved from: <https://www.thelingerieaddict.com/2018/09/the-10-biggest-lingerie-trends-of-the-last-decade.html>